

УДК 004:343.23

К ВОПРОСУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В РК И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

КУЛБАЕВА МАЯ МУРАТОВНА

PhD доктор, ассоциированный профессор
Атырауского университета им.Х.Досмухамедова
Атырау, Республики Казахстан

ТЛЕПБЕРГЕНОВА НУРАЙ КУТТЫГУЛОВНА

Магистрантка 2 курса по специальности 7М04201 Юриспруденция
Атырауского университета им.Х.Досмухамедова
Атырау, Республики Казахстан

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения информационной безопасности. Стремительное развитие информационных, в том числе компьютерных, технологий и связанный с ним рост числа компьютерных преступлений обусловили необходимость быстрого поиска решения указанных проблем. Их решение невозможно без применения уголовно-правовых средств. Авторы указывают на необходимость изучения системы мер предупредительного характера и вопросов криминологической, виктимологической профилактики компьютерных преступлений, дальнейшего совершенствования уголовного законодательства.

Ключевые слова: информационная безопасность, информационные технологии, информационная сфера, уголовно-правовая политика.

В совершенствование правовой базы, создание эффективной системы гражданско-правовых, административных и уголовно-правовых норм стали для Казахстана отправной точкой в борьбе с преступностью и общественно опасными деяниями в сфере компьютерной информации.

Защита прав и законных интересов граждан и организации различных форм собственности от компьютерных преступлений, а также обеспечение информационной безопасности государства в целом является одной из приоритетных задач как правотворческой, так и правоприменительной деятельности[1].

Стремительно развитие информационных, в том числе компьютерных технологий и связанный с ним рост числа компьютерных преступлений обусловило необходимость быстрого поиска решения указанных проблем. Их решение невозможно без применения уголовно-правовых средств, что и послужило причиной включения в новый Уголовный кодекс Республики Казахстан новой главы 7, предусматривающей уголовную ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.

Преступления в сфере компьютерной информации -новеллы в отечественном уголовном законодательстве. Необходимо учитывать, что причиняемый данными преступлениями вред имеет тенденцию в устойчивому росту и государства. Поэтому дальнейшее совершенствование форм и методов противодействия этим посягательствам становится исключительно актуальной задачей. [2]

За период, прошедший со времени вступления в действие УК РК, в теории и практике применение норм о преступлениях в сфере компьютерной информации обозначился ряд проблем, которые не стали пока предметом комплексного исследования.

Таким образом, недостаточная изученность уголовно-правовой и криминологических характеристик рассматриваемых общественно опасных деяний, недостаточная разработанность системы мер предупредительного характера и вопросов виктимологической профилактики таких преступлений, необходимость дальнейшего совершенствования

уголовного законодательства, комплексный анализ правовых и организационно-технических мер борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации обуславливают необходимость проведения дальнейшего углубленного научно-практического анализа данной проблемы с позиции уголовной политики как составной части государственной политики.

Таким образом, уголовно-правовая (уголовная) политики Республики Казахстан является одним из видов государственной политики реагирования на преступления и заключается в разработке и реализации стратегии и тактики деятельности государства как реакции на совершенные преступления, и который осуществляется средствами и методами только уголовного права. Этот вид политики с одной стороны является направлением деятельности государства. С другой стороны уголовная политика является совокупностью лежащих в основе указанной деятельности идей, взглядов и представлений о целях, задачах, принципах, основных направлениях (приоритетах), средствах, содержании, формах и методах уголовного-правового воздействия на преступность. Это идеология грамотного противодействия преступности с использованием всех средств и возможностей, имеющихся в распоряжении уголовного права.

Уголовно-правовая политика находит выражение в правовых нормах и, в первую очередь, в нормах уголовного права, актах толкования норм и практике их применения и определяет границы уголовного-правового обеспечения жизнедеятельности государственных и общественных учреждений, осуществления прав и свобод граждан.

Уголовная (уголовно-правовая) политика является «стержнем политики борьбы с преступностью», занимает центральное место в политике реагирования на преступления, поскольку на ее основе формируются стратегия и тактика политики уголовно-исполнительной, уголовно-процессуальной и криминологической. Приоритет уголовной политики заключается в том, что только в ее рамках решаются такие принципиальные для каждого государства проблемы, как установление основания и принципов уголовной ответственности, определение круга преступных деяний и мер уголовного-правового воздействия за их совершение. По этой же причине и уголовное право играет ведущую роль в механизме реагирования на преступные проявления, являясь важнейшим «инструментом» уголовной политики: именно его нормы служат основой для отнесения общественно опасных деяний к числу преступлений, определяют преступление и наказание как ключевые понятия, характеризующие деятельность по борьбе с преступностью, закрепляют систему наказаний и иных мер уголовного-правового воздействия, применяемых к лицам, виновным в совершении преступления [3].

Резюмируя изложенное следует еще раз подчеркнуть справедливость мнения специалистов, что необходима теоретически обоснованная модель (концепция) оптимальной уголовно-правовой политики в сфере информационной безопасности, базирующаяся на анализе факторов криминализации и пенализации с учетом влияния и взаимообусловленности всех элементов, которые составляют содержание этой политики. В этой связи Концепция правовой политики Республики Казахстан справедливо рассматривается в сущностном аспекте как система мер по обеспечению безопасности государства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, информационного и иного характера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей, а прикладном-как детальный план и программу конкретных действий[4].

В международных отношениях разных стран рассматриваются различные подходы к пониманию преступлений в сфере компьютерной информации, их соотношение с понятием компьютерных преступлений, киберпреступлений, преступлений в сфере высоких технологий. В 2010 году американские ученые провели глобальное исследование уголовного законодательства 52 стран и пришли к выводу, что в тех странах, в которых предусмотрены преступления, совершаемые в «информационном пространстве» (cyberspace), можно выделить 10 видов таких преступлений, объединенных в четыре категории:

- преступления, связанные с информацией, включая ее перехват, модификацию и кражу;
- преступления, связанные с компьютерными сетями, включая вмешательство в их работу и саботаж;
- преступления, связанные с доступом, включая хакерство и распространение вирусов;
- преступления, связанные с использованием компьютеров, включая оказание помощи и соучастие в преступлении, компьютерное мошенничество и компьютерный подлог [5].

Принимая во внимание результаты научных исследований и законодательную практику различных государств, а также международного сообщества, к числу компьютерных преступлений можно отнести преступления в сфере компьютерной информации и преступления, совершаемые с использованием информационные технологий. В зависимости от объекта и предмета посягательства все компьютерные преступления, предусмотренные как в отечественном, так и зарубежном уголовном праве, можно разделить на две группы:

Преступления в сфере компьютерной информации. Предметом в таких преступлениях выступает компьютерная информация, как, например, в деяниях, предусмотренных статьями 272-274 УК РФ, статьями 361-363 УК Украины, ~ *1030 (a)(1) Свода Законов США «Несанкционированный доступ к информации с ограниченным доступом, касающейся национальной безопасности, международных отношений, атомной энергетики», статьей 478.1 УК Австралии «Несанкционированный доступ или модификация, охраняемой компьютерной информации или программы» и рядом других.

Преступления, где компьютерная информация является орудием или средством совершения другого преступления. Эти составы преступлений находятся в других главах уголовных кодексов, к примеру, в статье 212 УК Республики Беларусь « Хищение путем использования компьютерной техники»; *1030 (a)(7) Свода Законов США «Вымогательство, угрозы причинения вреда с использованием компьютера»; статье 206(1) (c) УК Канады «Использование компьютерных данных и технологий в целях извлечения прибыли путем создания финансовых пирамид» и других. А по уголовному кодексу РФ, ответственность за преступления этой группы должна наступать по иным статьям Кодекса в соответствии с их родовым и непосредственным объектами [6].

Однако такие деяния в некоторых случаях могут квалифицироваться по совокупности с преступлениями, предусмотренными статьями УК РФ. В Республике Казахстан, к сожалению, статей Уголовного кодекса, где упоминается использование компьютерной техники или их дополнительную устройств, нет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Войниканис Е.А., Якушев М.В. Информация. Собственность. Интернет: Традиция и новеллы в современном праве, -М., 2004-368 с.
2. Петухов Б.В. Компьютерные преступления: проблема выработка уголовно-правового понятия // Российский следователь. -2004.-№9-С.35-37
3. Крылов В. Криминалистические проблемы оценки преступлений в сфере компьютерной информации // Уголовное право. -1998.-№ 3. С.81-89
4. Жуманиязов М.А. Сущность уголовной политики РК: дис.,... канд. Юрид.наук.-М., 2006.-218 с.
5. Компьютерные преступления и обеспечение безопасности ЭВМ. Проблемы преступности в капиталистических странах.-М.: 1999.№ 6.-С.3
6. Зинина У.В. Преступления в сфере компьютерной информации в российском и зарубежном уголовном праве.// Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н.-М., 2007.